

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
42 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta’lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Qodirov Iskandar Alisher o'g'li

International School of Finance
Technology and Science
Menejment kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: investitsion jozibadorlik, aksiyadorlik jamiyati, ESG, korporativ boshqaruv, xalqaro tajriba, moliyaviy shaffoflik, barqaror rivojlanish, innovatsiyalar, hisobot standartlari, raqamlashtirish, aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish, mustaqil direktorlar, xalqaro investitsiyalar, barqarorlik tamoyillari, ijtimoiy mas'uliyat, kapital jalb qilish, tartibga solish siyosati, boshqaruv shaffofligi, xalqaro standartlar, strategik boshqaruv, barqaror rivojlanish texnologiyalari.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi kapitalni jalb qilish va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, boshqaruvning shaffofligi, xalqaro standartlarga rioya qilish va barqaror rivojlanishga yo'nalganlik muvaffaqiyat kalitidir. Ushbu maqola rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga moslashtirish uchun xorijiy kompaniyalarning ilg'or tajribalarini o'rganishdan iborat.

Abstract: Increasing investment attractiveness plays a decisive role for joint-stock companies in attracting capital and shaping a sustainable economy. International experience shows that governance transparency, compliance with international standards, and a focus on sustainable development are the keys to success. This article explores best practices of foreign companies with the aim of adapting them to the economies of developing countries.

Keywords: joint-stock company, investment attractiveness, ESG, corporate governance, international experience, financial transparency, sustainable development, innovations, reporting standards, digitalization, protection of shareholders' rights, independent directors, international investments, sustainability principles, social responsibility, capital attraction, regulatory policy, governance transparency, international standards, strategic management, sustainable development technologies.

Аннотация: Повышение инвестиционной привлекательности играет решающую роль для акционерных обществ в привлечении капитала и формировании устойчивой экономики. Международный опыт показывает, что прозрачность управления, соблюдение международных стандартов и ориентация на устойчивое развитие являются ключом к успеху. Данная статья посвящена изучению передового опыта зарубежных компаний с целью адаптации его к экономике развивающихся стран.

Ключевые слова: акционерное общество, инвестиционная привлекательность, ESG, корпоративное управление, международный опыт, финансовая прозрачность, устойчивое развитие, инновации, стандарты отчетности, цифровизация, защита прав акционеров, независимые директора, международные инвестиции, принципы устойчивости, социальная ответственность, привлечение капитала, регуляторная политика, прозрачность управления, международные стандарты, стратегическое управление, технологии устойчивого развития.

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyot kapitalni jalb qilish uchun yuqori raqobat bilan tavsiflanadi, bu esa kompaniyalarning, ayniqsa aksiyadorlik jamiyatlarining (AJ) investitsion jozibadorligini ularning uzoq muddatli strategiyasining muhim elementiga aylantiradi. Investitsion jozibadorlik kompaniyaning potensial investorlarni jalb qilish va o'z faoliyatini barqaror moliyalashtirishni ta'minlash qobiliyati sifatida aniqlanadi. Bozor iqtisodiyotining asosiy subyektlari bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari uchun investitsiyalarni jalb qilish raqobatbardoshlikni saqlash, innovatsion rivojlanish va aksiyadorlar oldidagi majburiyatlarni bajarishning muhim sharti hisoblanadi.

Iqtisodiyotning globallashuvi va raqamlashuvi sharoitida investitsion jozibadorlikni oshirish, ayniqsa, kapital bozori rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Investorlar nafaqat kompaniyaning joriy moliyaviy barqarorligini, balki korporativ boshqaruv sifati, barqaror rivojlanishga strategik yondashuv va hisobotning xalqaro standartlariga muvofiqi kabi jihatlarni ham baholaydilar.

Milliy xususiyatlarga moslashtirilishi mumkin bo'lgan investitsion jozibadorlikni oshirishning xorijiy tajribasi katta qiziqish uyg'otadi. Rivojlangan mamlakatlarda shaffoflikni oshirish, ESG tamoyillarini (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv jihatlari) joriy etish va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirishga qaratilgan samarali mexanizmlar ishlab chiqilgan. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat investorlarni jalb qiladi, balki hamkorlar, mijozlar va umuman jamiyat tomonidan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Korporativ boshqaruv aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv shaffofligi, mas'uliyati va samaradorligini oshirishga qaratilgan standartlar va me'yoriy hujjatlar tizimi ishlab chiqilgan.

AQSH moliya bozorlari tizimi xalqaro investorlar uchun eng rivojlangan va jozibador tizimlardan biri hisoblanadi. Amerika iqtisodiyotining muvaffaqiyati va global bozorlarda Amerika aktivlariga bo'lgan yuqori qiziqish ko'p jihatdan moliyaviy hisobotlarning yuqori darajadagi shaffofligi va investorlar huquqlarini himoya qilishning qat'iy mexanizmlari bilan izohlanadi. Ushbu elementlar xalqaro investorlar tomonidan ishonchni shakllantirishda, shuningdek, venchur kapitali, xususiy kapital qo'yilmalar va aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) kabi moliyaviy vositalarning jozibadorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

AQSH xorijiy investorlarni jalb etishining asosiy sabablaridan biri moliyaviy hisobot va axborot shaffofligiga qo'yiladigan yuqori talablar hisoblanadi. AQSH qonunchiligi ommaviy kompaniyalardan o'z moliyaviy natijalari va operatsiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam va batafsil oshkor qilishni talab qiladi. Kompaniyalar yillik hisobotlarni (10-K shakllari), choraklik hisobotlarni (10-Q shakllari) taqdim etishlari, shuningdek, 8-K shakli orqali investorlarni muhim voqealar haqida tezkor xabardor qilishlari shart. Ushbu talablar investorlarga kompaniyalarning joriy moliyaviy ko'rsatkichlarini, ularning pul oqimlari, qarzlari, strategiyalari va tavakkalchiliklarini tahlil qilish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy hisobotlarning shaffofligi investorlarga, shu jumladan xalqaro investorlarga asosli qarorlar qabul qilish uchun aniq va o'z vaqtida ma'lumot olish imkonini beradi. Shu tufayli Amerika aksiyadorlik kompaniyalari oldindan aytilish mumkin bo'lgan va investitsiyalar uchun xavfsiz bo'lib bormoqda, bu barqarorlik va ishonchni qidirayotgan xorijiy investorlar uchun muhim jihatdir.

Bundan tashqari, 2002-yilda moliyaviy janjallardan (masalan, Enron, WorldCom) so'ng qabul qilingan Sarbeyns-Oksli qonuni (SOX) moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi va auditorlar mustaqilligiga qo'yiladigan talablarni kuchaytiradi. Qonun, shuningdek, kompaniyalar rahbarlariga moliyaviy hisobotlarni ularning ishonchliligini tasdiqlagan holda imzolash majburiyatini yuklaydi, bu esa investorlarning ishonch darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Ushbu qonunga ko'ra rahbarlar (CEO va CFO) moliyaviy hisobotning ishonchliligini shaxsan tasdiqlashlari shart. Yolg'on yoki chalg'ituvchi ma'lumotlar jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi. Har bir ommaviy kompaniyada mustaqil direktorlardan iborat audit qo'mitasi tuzilishi keraligi, qo'mita tashqi auditorlar bilan o'zaro hamkorlik qilish va moliyaviy hisobotning sifatini ta'minlash uchun javob berishi alohida keltirib o'tilgan.

Qonunga ko'ra, auditorlik tashkilotlari uchun qat'iy qoidalar, jumladan, ular auditorlik tekshiruvlarini amalga oshirayotgan kompaniyalarga konsalting xizmatlarini ko'rsatishni taqiqlash joriy etildi. Auditorlik faoliyatini tartibga solish uchun ommaviy kompaniyalarning buxgalteriya hisobini nazorat qilish kengashi (PCAOB) tashkil etildi. Kompaniyalar o'z faoliyatining maksimal darajada shaffofligini ta'minlashi shartligi belgilab qo'yildi. Kompaniya ichidagi qoidabuzarliklar haqida xabar bergan shaxslarni (whistleblowers) himoya qilish mexanizmlari joriy etildi.

SOX Amerika aksiyadorlik jamiyatlariga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada oshirdi, ularning ichki va xalqaro kapital bozorlariga yirik investitsiyalarni jalb qilish qobiliyatini ta'minladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy bozorlar barqarorligini qo'llab-quvvatlash, investorlarni himoya qilish va moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydigan federal tartibga soluvchi organ bo'lib Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) faoliyat yuritadi. 1934-yilda tashkil etilgan SEC (Securities and Exchange Commission) bir nechta asosiy funksiyalarga, jumladan, qimmatli qog'ozlar bozorini nazorat qilish, investorlar huquqlarini himoya qilish, qimmatli qog'ozlar emitentlarini tartibga solish, shuningdek, moliya bozorlarida halollik va ochiqlikni saqlashga qaratilgan me'yorlarga rioya qilishni ta'minlashdan iborat.

Tashkilot ommaviy kompaniyalar uchun moliyaviy hisobot me'yorlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi asosiy regulyator hisoblanadi. Uning asosiy vazifalaridan biri kompaniyalarning o'z moliyaviy faoliyati to'g'risida aniq, o'z vaqtida va shaffof ma'lumotlarni taqdim etishini ta'minlashdir (1-rasm).

1-rasm. Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasining asosiy vazifalari¹.

Shuningdek, Amerika qo'shma shtatlari investitsiyalarni jalb qilishda jahon aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) markazi hisoblanadi. Har yili Amerika fond bozorlarida o'nlab IPOlar, jumladan, "Alibaba" yoki "Uber" kabi dunyodagi eng yirik kompaniyalarning listingi bo'lib o'tadi. Amerika moliya bozorlari o'zining yuqori likvidliligi va IPO orqali katta miqdordagi mablag'larni jalb qilish qobiliyati bilan mashhur bo'lib, bu ularni ommaviy bozorlarga chiqishni xohlovchi kompaniyalar uchun jozibador qiladi.

AQShda IPO jarayoni ma'lumotlarni oshkor qilish talablari, moliyaviy hisobotlarni tekshirish va kelajakdagi xatarlarga nisbatan shaffoflik kabi standartlar bilan tartibga solinadi. Bu investorlar uchun barqaror va prognoz qilinadigan muhitni yaratadi, bu esa xalqaro kapital oqimlarini ham jalb qiladi. AQShda ommaviy kompaniyalar SECning qat'iy talablariga rioya qilishlari shartligi, bu esa investorlarning qo'shimcha ishonch darajasini oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish kapitalni jalb qilish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omilidir. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, ushbu maqsadga erishish uchun shaffof korporativ boshqaruv, xalqaro standartlarga rioya qilish, barqaror rivojlanishga

1 Muallif ishlanmasi

e'tibor qaratish kabi asosiy elementlar muhimdir. AQSH kabi rivojlangan davlatlarning moliyaviy shaffoflik, investorlarni himoya qilish va ESG tamoyillarini amalga oshirishga qaratilgan muvaffaqiyatli amaliyotini o'rganish orqali mamlakatlar ushbu strategiyalarni o'z iqtisodiy sharoitlariga moslashtirishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya va hisobotning zamonaviy standartlarini joriy etish bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan jahon bozorida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday qilib, ushbu ilg'or tajribani joriy etish orqali aksiyadorlik jamiyatlari kapital bozorlarida o'z mavqeyini mustahkamlashi, mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilishi mumkin.

Shunday qilib, rivojlangan davlatlarning muvaffaqiyatli strategiyalaridan o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali rivojlanayotgan bozorlar ularning investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shaffof boshqaruv, barqaror amaliyot va eng ilg'or hisobot mexanizmlari bilan jihozlangan aksiyadorlik jamiyatlari ham ichki, ham xalqaro kapitalni jalb qilish uchun yaxshiroq pozitsiyada bo'ladi, bu esa kelajakda barqaror iqtisodiy o'sish va barqarorlikka yo'l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sharpe, W.F., Alexander, G.J., & Bailey, J.V. Investments. McGraw-Hill Education, 1998.
2. OECD. Corporate Governance Factbook. OECD Publishing, 2021.
3. Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Full text available at the U.S. Congress website.
4. United Nations Global Compact. Sustainable Development Goals and Corporate Responsibility. UNGC Reports, 2020.
5. Securities and Exchange Commission (SEC). Rules and Regulations Handbook. SEC Official Website.
6. Qodirov I. A. WAYS TO INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF JOINT STOCK COMPANIES. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 2795-9228

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100